

УДК 621.391.881

Анализ особенностей диагностировки неисправностей сложных систем кондиционирования

Кирюха В.В.

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, г.Владивосток

Рассмотрены вопросы построения системы оперативной диагностики неисправностей сплитовых кондиционеров.

Ключевые слова: система, диагностика, неисправность, кондиционер, сплитовая система.

Analysis of the features of fault diagnosis of complex air conditioning systems

Kiryuha V.V.

Far Eastern State Technical Fisheries University, Vladivostok

The problems of constructing a system of rapid troubleshooting Splits air conditioners

Keywords: system diagnostics, fault, air conditioning, Splits system.

Диагностика неисправностей сложных технических систем, состоящих из нескольких функциональных блоков, заключается в определении неисправного узла или элемента системы. Представляет определенный интерес задача оперативной диагностировки неисправности системы, при которой с достаточно высокой степенью вероятности определяется неисправный функциональный блок системы. Техническое решение такой задачи позволяет упростить процесс поиска неисправности сложных многозвенных систем.

Пусть, в простейшем случае, сложная система «С» позволяет выделить из своей структуры два функциональных блока «А» и «В». Пример системы показан на Рис.1

Рис.1 Иллюстрация работы многозвенной системы.

Если $V_{вх}$ - совокупность входных управляющих сигналов, $V_{вых}$ - совокупность выходных параметров системы, то тогда $V_{вых} = f_1 V_{вх}$. Указанная функция зависит от влияния внешних возмущающих сигналов, действующих на систему «С». Эти сигналы могут быть представлены в виде совокупности воздействий

V_A - действующих преимущественно на функциональный блок «А» и V_B - действующих преимущественно на функциональный блок «В». Внутренние связи блоков могут быть определены как V_{AB} и V_{BA} .

Тогда при нормальном функционировании системы при всех совокупностях $V_{вх}, V_A, V_B$ будет существовать определенная зависимость f_1 . При появлении неисправности эта зависимость изменяется.

Для диагностировки неисправного блока мы вводим диагностируемый узел «Д», способный давать сигналы, соответствующие дискретным состояниям нормально функционирующей системы. Управляя сигналами узла «Д», мы заменяем V_{AB} на V_{D1} и наблюдаем выходную реакцию $V_{вых}$ системы «С». При нормальном функционировании блока «В» эта выходная реакция должна соответствовать функции f_1 при данном дискретном состоянии системы. В этом случае, с большей долей вероятности можно говорить о неисправности блока «А». При замене V_{BA} на V_{D2} мы по контролю V_{AB} делаем вывод о состоянии блока «А».

Данное решение задачи не является строгим с точки зрения теории управления, однако, позволяет проводить оперативную диагностировку неисправностей многозвенных систем с достаточно высокой степенью вероятности.

В настоящее время широкое применение находят системы кондиционирования построенные по типу «сплит» систем. Кондиционер такого типа состоит из двух блоков. Внутренний блок устанавливается внутри помещения в котором осуществляется кондиционирование. Наружный блок устанавливается за пределами этого помещения и соединяется с внутренним блоком посредством медных трубок для газовой смеси и электрических кабелей. Технологическая блок-схема кондиционера сплитового типа показана на Рис. 2.

Рис.2. Технологическая блок-схема кондиционера сплитового типа.

1. Внутренний блок кондиционера. 2. Наружный блок кондиционера. 3. Клапан. 2-way valve. 4. Клапан. 3-way valve. 5. Клапан 4-way valve. 6. Клапан. Check valve. 7. Капиллярная трубка. Capillary tube. 8. Капиллярная трубка. Capillary tube. 9. Аккумулятор. Accumulator. 10. Компрессор. Compressor. 11. Теплообменник. Heat exchanger (evaporator). 12. Теплообменник. Heat exchanger (evaporator).

Стрелками на рисунке показана работа системы при охлаждении /темные стрелки/ и обогреве/светлые стрелки/. Переключение режимов работы осуществляется воздействием на электропривод переключающегося клапана. Аналогичным образом построены технологические системы кондиционеров основных зарубежных фирм-производителей холодильной техники: «LG», «SAMSUNG», «CARRIER», «TOSHIBA» и др.

Монтаж кондиционеров «сплитового» типа заключается в установке внутреннего блока внутри помещения, а наружного блока – за пределами обслуживаемого помещения и соединения их трубопроводами и кабелями. Наружный блок часто устанавливается на кронштейнах на наружной стене здания, а трубопроводы и кабельные линии проходят через отверстия в стенах, которые затем герметизируются. Поэтому, при выявлении неисправности в системе кондиционирования, затруднительно произвести полный демонтаж кондиционера для определения причины неисправности в условиях стационарной мастерской.

Для целей ремонта и технического обслуживания систем кондиционирования представляет интерес оперативная диагностика неисправностей без предварительного демонтажа внутреннего и наружного блоков кондиционера. На основе опыта эксплуатации и технического обслуживания кондиционеров можно представить основные виды неисправностей

Это повреждение наружного блока (не работает компрессор, не работает вентилятор охлаждения компрессора, не происходит переключение режимов работы из-за неисправностей, электропривода клапана, режимы работы не соответствуют заданным из-за дефектов в работе компрессора системы распространения хладагента) и внутреннего блока (не вращается вентилятор внутреннего блока, не работают сервисные устройства «свингер», «таймер» и т.д., режимы работы не соответствуют заданным из-за дефектов в базовой схеме управления)

Причиной неисправностей могут быть нарушения в работе как наружного, так и внутреннего блоков. Поэтому задачей оперативной диагностики неисправностей является выявление причин неисправности/ дефектного блока/, без предварительного демонтажа всей системы. После выявления дефектного блока требуется демонтировать для ремонта только один блок, что позволяет почти на половину сократить затраты на ремонт системы кондиционирования.

Внутренний и наружный блоки кондиционеров соединяются между собой кабельными линиями с разъемом. Силовое питание подается на тот или иной блок в зависимости от типа кондиционера, несмотря на большие схемные и технические различия в кондиционерах различных типов, основные узлы электрооборудования имеются во всех типах кондиционеров. К таким узлам относятся:

1. Электропривод компрессора. /Наружный блок./

2. Электропривод вентилятора охлаждения компрессора. /Наружный блок./
3. Электропривод переключающего клапана. /Наружный блок./
4. Базовая схема управления. /Внутренний блок./
5. Датчик температуры – термистор. /Внутренний блок./
6. Электропривод вентилятора воздушного потока. /Внутренний блок./
7. Электропривод «свингера». /Внутренний блок./
8. Дополнительные сервисные устройства. /Внутренний блок./

Для оперативной диагностики неисправностей предлагает прибор, принципиальная схема которого

показана на Рис.3. Прибор содержит переключатели «П1» – «П3» для подачи питания на отдельные электрические узлы внутреннего и наружного блока кондиционера, систему индикаторов напряжения/вольтметры V1-V3/ и магазин сопротивлений для подбора эквивалентного сопротивления термистора в различных температурных режимах работы. Прибор снабжен разъемами для подключения кабелей от внутреннего блока /разъем «А»/ и наружного блока /разъем «В»/. Ввиду того, что различные модели кондиционеров имеют различные типы разъемов, на плате прибора установлено несколько видов разъемов /по числу типов обслуживаемых кондиционеров/, соединенных параллельно.

Рис.3 Принципиальная схема прибора для оперативной диагностики

В. Разъем для подключения кабеля от наружного блока кондиционера. А. Разъем для подключения кабеля от внутреннего блока кондиционера. С. Разъем /или розетка/ для подключения питания внутреннего блока. Д. Разъем для подключения к базовой схеме вместо термистора. 1. Выводы для параллельного подключения разъемов других типов. 6. Выводы для параллельного подключения разъемов других типов. 2. Кабель к наружному блоку. 3. Кабель к внутреннему блоку. 4. Цепь питания внутреннего блока. 5. Кабель к разъему термистора в базовой схеме.

Диагностика неисправностей производится в следующем порядке:

1. К разъемам прибора подключаются кабели с разъемами от внутреннего и внешнего блоков кондиционера. Прибор подключается к электрической сети.

2. С помощью переключателей «П1» и «П2» поочередно принудительно на несколько секунд подключаются к питанию цепи электроприводов наружного блока кондиционера. При подаче питания к клемму «1» /для данного типа кондиционера маркировка «3» на фишке разъема/ подключается электропривод компрессора. При подаче питания на клемму «2» /для данного типа кондиционера маркировка «4»

на фишке разъема/ подключается электропривод вентилятора охлаждения компрессора. При подаче питания на клемму «3» /для данного типа кондиционера маркировка «6» на фишке разъема/ подключается к питанию обмотка электромагнита переключающего клапана.

Если соответствующий узел исправен, то он начинает работать, что можно определить по вибрации корпуса блока и визуально по отклонению стрелки индикатора /амперметр/. Если хоть один из узлов силового блока имеет неисправность, то требуется ремонт наружного блока и его демонтаж.

3. После полной проверки наружного блока с помощью переключателя «П3» подается питание на

внутренний блок кондиционера. Задавая различные режимы работы с помощью дистанционного пульта управления и используя в качестве термистора установленный в приборе магазин сопротивлений /набор потенциометров/, добиваются подачи напряжения на соответствующий узел наружного блока. Контроль осуществляется с помощью индикаторов /вольтметры «1» - «3»/.

Работа электроприводов вентилятора и «свингера» внутреннего блока определяется непосредственно визуальным и тактильным контролем. При

определении неисправности во внутреннем блоке производится его ремонт непосредственно на месте его установки или в условиях мастерской с предварительным демонтажем блока.

Описанная система оперативной диагностики позволяет сократить время поиска неисправностей и исключить полный демонтаж системы кондиционирования при проведении технического обслуживания и ремонта кондиционеров «сплитового» типа.

Литература:

1. Кирюха В.В. Контроль температурных параметров в неоднородных замкнутых средах. Научные труды Дальрыбвтуза. Выпуск 14. – Владивосток: Дальрыбвтуз. – 2001.
2. Кирюха В.В., Мазур Н.Ф. Оптимизация температурных параметров воздушной среды производственных помещений большой площади. «Приморские зори -2003г».- Владивосток, 2003.
3. Кирюха В.В., Мазур Н.Ф. Вопросы контроля и управления качеством воздушной среды. «Белые ночи». – СПб.-2004.